

СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ПРОБЛЕМУ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ХВОРИХ З НЕВРОЗАМИ

MODERN VIEWS ON THE PROBLEM OF PHYSICAL THERAPY PATIENTS WITH NEUROSIS

Ногас А. О., Подоляка П. С., Гуцман С. В., Трифонюк Л. Ю.

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

Анотації

У статті узагальнені літературні відомості щодо поширеності захворювання на невроз, розглянуто сучасний стан проблеми фізичної терапії хворих за наявності неврозу. Аналізувалися основні причини, клінічна симптоматика, методи лікування та застосування засобів фізичної терапії хворих на невроз з метою визначення спрямованості реабілітаційного процесу та його ефективності впливу при даній патології. Встановлено, що при призначенні засобів фізичної терапії необхідно враховувати форму захворювання, загальний стан хворого, основну симптоматику й різну адаптацію хворих до фізичного навантаження. Лікування повинне бути комплексним і індивідуально орієнтованим. За даними різних авторів доцільно застосовувати комплексну терапію, зокрема: індивідуальну або групову психотерапію; відпочинок; вилучення із середовища, що спровокувало захворювання; медикаменти; лікувальну фізичну культуру; масаж, фізіотерапію та релаксацію. Встановлено, що комплексне застосування засобів фізичної терапії підвищує ефективність лікування хворих за наявності неврозу на усіх етапах реабілітації, раціонально обмежує медикаментозну терапію та попереджує ускладнення.

Ключові слова: невроз, фізична терапія, лікувальна фізична культура, масаж, фізіотерапія.

В статье обобщены литературные сведения о распространенности заболевания неврозом, рассмотрено современное состояние проблемы физической терапии больных при наличии невроза. Анализировались основные причины, клиническая симптоматика, методы лечения и применения средств физической терапии больных неврозом с целью определения направленности реабилитационного процесса и его эффективности воздействия при данной патологии. Установлено, что при назначении средств физической терапии необходимо учитывать форму заболевания, общее состояние больного, основную симптоматику и различную адаптацию больных к физической нагрузке. Лечение должно быть комплексным и индивидуально ориентированным. По данным различных авторов целесообразно применять комплексную терапию, в частности: индивидуальную или групповую психотерапию; отдых; изъятия из среды, что спровоцировало заболевание; медикаменты; лечебную физическую культуру; массаж, физиотерапию и релаксацию. Установлено, что комплексное применение средств физической терапии повышает эффективность лечения больных при наличии невроза на всех этапах реабилитации, рационально ограничивает медикаментозную терапию и предупреждает осложнения.

Ключевые слова: невроз, физическая терапия, лечебная физическая культура, массаж, физиотерапия.

The article summarizes the literature on the prevalence of neurosis, considers the current state of the problem of physical therapy in patients with neurosis. The main causes, clinical symptoms, methods of treatment and use of physical therapy for patients with neurosis were analyzed in order to determine the direction of the rehabilitation process and its effectiveness in this pathology. It is established that when prescribing physical therapy, it is necessary to take into account the form of the disease, the general condition of the patient, the main symptoms and different adaptation of patients to exercise. Treatment should be comprehensive and individually oriented. According to various authors, it is advisable to use complex therapy, in particular: individual or group psychotherapy; vacation; removal from the environment that provoked the disease; medicines; therapeutic physical culture; massage, physiotherapy and relaxation. When developing a complex of physical therapy, it is mandatory to adjust the mode of work and rest. It is proved that the method of therapeutic physical culture is differentiated depending on the type of neurosis. Exercise affects the patient's emotional sphere, causes him feelings of vigor, joy, distracts from various painful experiences, helps to eliminate insecurity, anxiety, fear, various «neurotic» manifestations and create a more balanced state. According to various scientists, as a result of the application of therapeutic massage, the mood and well-being of the patient improves, the processes of excitation and inhibition in the CNS, its functional capabilities increase or decrease; there is a preparation for physical exercises. Physiotherapy normalizes and supports the function of the CNS, promotes a positive psycho-emotional state, improves sleep, general tone and hardening of the body of patients. It is established that the complex use of physical therapy increases the effectiveness of treatment of patients with neurosis at all stages of rehabilitation, rationally limits drug therapy and prevents complications.

Key words: neurosis, physical therapy, medical physical culture, massage, physiotherapy.

Вступ. Проблема захворювань нервової системи завжди була дуже гострою. Це пов'язано з соціальними умовами суспільного життя, які постійно змінюються, ускладнюються, і висувають підвищені вимоги до адаптації та соціалізації особистості [5].

Неврози являють собою захворювання, які виникають внаслідок гострого або тривалого перенапруження нервової системи, перевтоми, порушення режиму праці і відпочинку, перенесених психічних травм та інших захворювань.

В даний час відмічається все більша кількість випадків захворювання на різні форми неврозів, які зафіксовані, як в розвинених країнах, так і в що знаходяться на шляху свого розвитку. Фахівці пов'язують це з постійно зростаючими темпами розвитку навколишнього середовища. За даними ВООЗ, захворюваність неврозами в світі за останні 65 років зростає більш ніж у 20 разів. Дані епідеміологічних досліджень неврозів свідчать не тільки про величину медичної, а й соціально-економічної значущості цієї проблеми: захворюваність неврозами досягає 20–25 випадків на 1000 осіб [1, 6].

Неврози досить поширена патологія, особливо в умовах насичених стресами в сучасному ритмі життя великих міст. З цієї причини проблема їх лікування і особливо ефективна фізична терапія постає вкрай гостро [2].

Актуальним залишається питання застосування реабілітаційних заходів з використанням традиційних і нетрадиційних засобів фізичної терапії для пацієнтів з неврозами. Враховуючи вище зазначене, актуальність даної теми не викликає жодного сумніву.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати застосування засобів фізичної терапії при відновному лікуванні хворих за наявності неврозу.

Матеріал і методи – теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел.

Результати дослідження. На думку багатьох авторів, фізична терапія хворих з неврозами є комплексною проблемою, яка має багато напрямлень. Включає в себе фізичну, психічну, трудову та соціальну реабілітацію.

За рекомендаціями різних науковців до специфічних методів, які використовуються при неврозах можна віднести:

1) релаксації – метод, за допомогою якого можна частково або цілком позбутися фізичної та психічної напруги.

2) концентрацію – передбачає виконання спеціальних вправ на зосередження уваги;

3) аутогенне дихання – свідомо керуючи своїм подихом, людина має можливість використовувати його для заспокоєння, зняття напруги, як м'язової, так і психічної;

4) аутогенне тренування – це вплив визначених розумових установок людини на зміну власних уявлень, переживань, відчуттів та інших психічних процесів, а також на стан окремих систем організму з конкретною метою [1, 3].

Автор Фролов Є. В. у своїх працях розкриває сутність та зміст реабілітації при захворюваннях нервової системи; дає змогу дізнатися наскільки є ефективними застосування лікувальної фізичної культури, фізіотерапії та інших методів фізичної терапії при лікуванні неврозів [13].

Лікування повинне бути комплексним і індивідуально орієнтованим. Необхідно провести аналіз психотравмуючої ситуації і по можливості позбавити хворого від перебування в ній. Все більшого значення набуває психоаналітична терапія з розкриття внутрішньоособистісних конфліктів та виявленню витіснених у підсвідомість комплексів (наприклад, при істерії, фобічному неврозі) [10].

Алексенко Н. В. розглянуто особливості стану здоров'я хворих з невротичними порушеннями, зокрема з проявами неврастенії. Проаналізовано можливі застосування лікувальної фізкультури (ЛФК) як одного з основних засобів фізичної терапії з метою зниження невротичних проявів, підвищення рівня стійкості психотравмуючих чинників, зміцнення фізичного та психічного здоров'я даного контингенту хворих. Розкрито методіку проведення занять ЛФК при різних формах неврозу, проаналізовано зміст різних частин заняття [1].

У наукових статтях Григуса І. М. розглянуто ефективність застосування фізичної реабілітації у хворих на невроз в лікарняний період. Основою запропонованої програми є лікувальна фізична культура, лікувальний масаж, фізіотерапевтичні процедури. Застосування розробленої програми фізичної реабілітації в основній групі дозволило добитися одужання та значного покращання стану у хворих на неврастенію [6, 7].

За результатами досліджень різних науковців *лікувальна фізична культура* – один з

найбільш ефективних та обґрунтованих методів відновного лікування. При лікуванні хворих з неврозами ЛФК розглядають як природний біологічний процес із фізіологічно обґрунтованим застосуванням фізичних вправ і природних факторів природи. Вона безпосередньо впливає на основні патофізіологічні прояви при неврозах – сприяє вирівнюванню динаміки основних нервових процесів, координуванню функції кори і підкірки, першої та другої сигнальних систем тощо [4, 8].

Наукова стаття Баля Я. Б. присвячена проблемі невротичних станів та способам її вирішення: лікувальній фізичній культурі та фізіотерапії [3].

У підручнику Мухіна В. М. розглядаються питання застосування лікувальної фізичної культури при захворюваннях і травмах нервової системи (центральної і периферичної). Книга є практичним посібником для лікарів-невропатологів, фізичних терапевтів і методистів з лікувальної фізичної культури [9].

Методика ЛФК диференціюється залежно від патофізіологічних порушень у вищій нервовій діяльності (неврастенія, істерія, психастенія), клінічного прояву захворювання, його основної симптоматики, емоційного тону, віку, функціональних можливостей хворого.

Основні завдання лікувальної фізичної культури при неврозах: урівноважити взаємозв'язки між збудженням і гальмівними процесами у діяльності кори головного мозку і поліпшити координаторну функцію нервової системи; нормалізувати змінену реактивність організму, функції серцево-судинної, дихальної, шлунково-кишкової та видільної систем; здійснювати виховний вплив на хворих, вивести їх з пригніченого стану; підвищити працездатність і опірність організму [11, 13].

Ефективність занять з лікувальної фізичної культури для хворих з неврозами визначається на підставі цілого комплексу показників та їх динамічних змін як на окремому занятті, так і протягом всього періоду лікування, а також на підставі показників функціональних проб нервової системи (проба на швидкість активних рухів, координаторна проба, проба Ашнера, дермографізм), антропометричних даних і показників фізичної підготовленості (ходьба під метроном, метання в ціль тощо).

У стаціонарних умовах хворі найчастіше перебувають на ліжковому режимі. У першій

половині курсу лікування (перший період) призначають прості вправи, що не потребують напруженої уваги. Надалі у процедури можна поступово вводити вправи з більш складною координацією рухів. Перші дні процедур допомагають визначити реакцію хворих на пропоноване навантаження, правильно сформулювати групи. Необхідно звертати серйозну увагу на емоційну сторону занять. Команди повинні бути спокійними, пояснення – чіткими. Навантаження має відповідати функціональному стану хворого (за даними фізіологічної кривої процедури). Після занять він повинен відчувати бадьорість і легке стомлення. Частота серцевих скорочень і дихання мають повертатися до вихідних даних спокою через 5–10 хв після закінчення процедури. У заняття з неврастеніками при ослаблених процесах гальмування і переважанні процесів порушення, крім гігієнічної гімнастики, варто вводити різні вправи, що сприяють зрівноваженню емоційного тону хворих, елементи спортивних ігор за спрощеними правилами (волейбол, настільний теніс, городки). При таких симптомах, як почуття непевності, страху, порушення координації рухів, рекомендується застосовувати вправи, що сприяють подоланню цих почуттів: вправи на рівновагу (на лаві, колоді), лазіння по гімнастичній стінці, стрибки через яму, стрибки у воду, плавання з поступовим збільшенням відстані та ін. Прогулянки, близький туризм, рибна ловля, полювання позитивно впливають на перебудову нервово-психічної сфери, сприяють розвантаженню нервової системи від звичайного виду професійної діяльності, впливають на серцево-судинну і дихальну системи, підвищують пристосованість організму до різних фізичних навантажень [6–9].

Хворим на психастенію варто спочатку рекомендувати найбільш прості вправи (для рук, ніг, тулуба) з полегшених вихідних положень (сидячи, лежачи). Ускладнювати їх слід поступово, вводячи вправи з гімнастичними палицями, прогулянки на лижах, плавання і т. д. У ході занять необхідно відвернути увагу хворого від нав'язливих думок, зацікавити його захоплюючими ігровими вправами.

Під час процедур необхідно включати паузи для відпочинку, чергувати загальнозміцнювальні вправи з дихальними. З метою загального тонізування можна включити коригувальні вправи з дозованим напруженням, вправи

у парах. Рекомендуються також вправи на розвиток функції вестибулярного апарату. Тривалість заняття спочатку дорівнює 10–15 хв, у міру адаптації хворих до навантаження його час поступово збільшується до 35–45 хв.

Хворим на психастенію необхідно регулярно, строго індивідуально загартовувати організм: обтирання, короткочасні душі з поступово знижуваною температурою (від +35 до +24 °С), купання з обов'язковим подальшим розтиранням тіла до по-червоніння шкіри (гімнастика судин) [1, 3].

На думку багатьох авторів, заняття проводяться індивідуальним і малогруповим методом. Групу рекомендується підбирати так, щоб до неї входило кілька людей, які добре засвоїли характер виконання вправ. Це важливо тому, що у більшості хворих на психастенію погана координативність рухів.

Якщо навантаження першого періоду хворий переносить добре, то у другому періоді у заняття вводять спеціальні вправи, що сприяють поліпшенню уваги, швидкості та точності рухів, координації, виховують спритність, швидкість реакції. Для тренування вестибулярного апарату доцільно використовувати вправи з заплющеними очима, кругові рухи головою, нахили тулуба в різних напрямках, вправи з раптовою перебудовою рухів за командою під час бігу, ходьби і т. п. При непоганому перенесенні навантаження додаються стрибки, підскоки, вправи зі скакалкою, рухливі та спортивні ігри [11].

Застосування ЛФК, залежно від форми неврастенії, наведено в табл. 1.

Ефективних результатів лікування досягають у санаторно-курортних умовах, де хворі багато часу перебувають на свіжому повітрі та можуть за показниками поєднати кліматотерапію з різними видами фізіотерапії. Широко використовуються прогулянки, екскурсії, спортивні ігри, заняття в басейні, елементи спорту, туризм. В арсенал засобів обов'язково включається загальний масаж, різні види психотерапії та бальнеотерапію (оксигенотерапія, голкорексфлексотерапія, водні процедури, радонові, сульфідні і йодобромні ванни) [9, 13].

За даними різних дослідників лікувальний масаж застосовують для покращення

настрою і самопочуття хворого, підвищення або зменшення процесів збудження і гальмування в ЦНС, її функціональної здатності; підготовки до занять фізичними вправами. Використовують сегментарно-рефлекторний або точковий масаж комірцевої чи поперекової зони, класичний масаж.

Показання до застосування масажу:

- психічні розлади, включаючи неврастенію, нав'язливі стани, істеричний невроз;
- соматичні і вегетативні розлади.

Противопоказання до призначення масажу:

- психоемоційні розлади, що ускладнюють контакт з хворим;
- напади істерії;
- поганий загальний стан хворого.

При гіперстенічній формі неврастенії й у разі збудження хворого використовують легкі погладження і розтирання, а при гіпостенічній – масаж проводять енергійно з використанням всіх прийомів. Масажують голову і потилицю при головному болю. Ослабленим хворим рекомендують 10-хвилинний масаж перед початком занять лікувальною гімнастикою [2, 4].

Тайський масаж при неврозах

Завдання масажу: нормалізація психоемоційного стану, сну, поліпшення обмінних процесів, метаболізму тканин, поліпшення крово- і лімфообігу, зняття гіпертонусу м'язів, при перевтомі і перетренованості – знизити психоемоційне перенапруження нервової системи, зняти гіпертонус м'язів, нормалізувати сон.

Методика масажу: масаж проводять в поєднанні з світломузикою (в затемненій кімнаті) і аероіонізацією. Масажують потилицю і комірцеву ділянку, спину (особливо паравертебральні зони), нижні кінцівки, живіт. Виключають рублення, биття, поплескування.

Тривалість масажу 15–20 хвилин щодня. Курс 10–15 процедур. При перевтомі і перетренованості масаж проводять в затемненому приміщенні, застосовуючи погладження, розтирання, неглибоке розминання [6, 9].

Лікувальна фізична культура при неврастенії (за В. М. Мотковим)

Неврастенія гіпертонічна	Неврастенія перехідна	Неврастенія гіпостенічна
<i>Завдання</i>		
Підсилення процесів гальмування, регламентація поведінкових реакцій у колективі.	Тренування процесів збудження. Вирівнювання вегетативних відхилень.	Підвищення психофізичного тону. Фізичне тренування. Психотерапевтична дія.
<i>Лікувальна гімнастика</i>		
Груповий метод ранкової гігієнічної гімнастики, лікувальної гімнастики. Різноманітні вправи виконують у спокійному темпі. Необхідні точність виконання вправ на координацію, з уповільненням темпу. Дисциплінуючі вимоги. Тривалість 25-30 хв.	Малогруповий метод ранкової гігієнічної гімнастики, лікувальної гімнастики. Більш помірне фізичне навантаження. Дихальні вправи 1:2. Вправи на координацію, точність, рівновагу і уповільнення темпу. Вправи в ігровій формі, прості рухливі ігри.	Індивідуальний метод ранкової гігієнічної гімнастики, лікувальної гімнастики. Вправи в положенні лежачи, сидячи і стоячи. Вправи коригуючого характеру з дозованим навантаженням, дихальні вправи 1:1. Вправи на тренування вестибулярного апарату. Включають паузи для відпочинку.
<i>Спортивно-прикладні вправи та ігри</i>		
Прогулянки, ближній і дальній туризм, лижі, ковзани, плавання, веслування, ігри – рухливі, городки, волейбол, теніс. Полювання і рибальство. Дотримання розпорядку дня.	Прогулянки дозовані, ближній туризм, далекий (на пароплавах). Прогулянки на лижах, купання, веслування дозоване. Ігри: крокет, кеглі, городки, рухливі ігри. Дотримання режиму праці і відпочинку, харчування і рухового режиму.	Прогулянки дозовані, обтирання, душ, купання, дозовані прогулянки на лижах.

Фізіотерапія призначають для покращання психоемоційного стану хворого, кровообігу і кровопостачання головного мозку, зменшення підвищеної нервової збудженості, підсилення процесів гальмування, нормалізації сну, загартування і загального зміцнення організму. Фізіотерапевтичні методи застосовують диференційовано, залежно від виду неврозу, його форми та клінічного перебігу захворювання. Використовують електрофорез медикаментами, що специфічно впливають і регулюють перебіг тих чи інших основних нервових процесів у ЦНС, електросон, УФО [12].

При гіперстенічній формі неврастенії застосовують вогкі укутування, повітряні ванни, сон на відкритому повітрі. При гіпостенічній формі неврастенії, неврозі нав'язливих станів рекомендують обтирання водою температурою 34°C з поступовим зниженням її до 25°C. Хворим на істерію призначають хвойні ванни, вогкі укутування, аеронізацію (фраклінізація) і симптоматичну фізіотерапію: гальванізацію ділянки хребта, індукто-

термію на суглоб при контрактурі і на черевне сплетіння при спазмах кишечника, електростимуляція м'язів при паралічах і парезах тощо [2, 13].

Висновки. Лікування неврозів здійснюється комплексно і проводиться в психоневрологічних диспансерах, лікарнях, поліклінічних та санаторно-курортних закладах. Передусім слід усунути несприятливі чинники, що спричинили захворювання. В комплексі використовують психотерапію, медикаментозні препарати, що нормалізують співвідношення процесів збудження і гальмування, а також застосовують фізичну терапію у вигляді лікувальної фізичної культури, лікувального масажу, фізіотерапії, бальнеотерапії.

Результати проведених досліджень різними авторами довели необхідність та доцільність застосування фізичної терапії в комплексі з медикаментозним лікуванням хворих за наявності неврозу.

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо у розробленні комплексної програми фізичної терапії хворих на невроз.

Література

1. Алексенко Н.В., Арешина Ю.Б. Особливості впливу лікувальної фізичної культури при невротичних розладах. Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України: матеріали XII Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених з міжнар. участю. Суми, 2012. 272–276.
2. Балунів О.А., Триумфова Е.А. Влияние повторных курсов восстановительного лечения на эффективность реабилитации больных невротизмом. М.: СПб. 2000. 20.
3. Баля Я.Б. Вплив лікувальної фізичної культури та фізіотерапії при неврозі нав'язливих станів. Проблеми фізичного здоров'я фахівців XXI століття: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. Кіровоград, 2009. 74–78.
4. Богдановська Н.В. Фізична реабілітація різних нозологічних груп: навч. посіб. Запоріжжя: ЗДУ, 2002. 136.
5. Воронін Д.М., Павлюк Є.О. Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи: навч. посібник. Хмельницький: ХНУ, 2011. 143.
6. Григус І.М. Ефективність застосування засобів фізичної реабілітації при

References

1. Aleksenko N.V., Areshina Yu.B. Osoblivosti vplivu likuvalnoyi fizichnoyi kulturi pri nevrotichnih rozladah. Suchasni problemi fizichnogo vihovannya i sportu shkolyariv ta studentiv Ukrayini: materialy XII Vseukr. nauk.-prakt. konf. molodih uchenih z mizhnar. uchastyu. Sumi, 2012. 272–276.
2. Balunov O.A., Triumfova E.A. Vliyanie povtornykh kursov vosstanovitel'nogo lecheniya na effektivnost reabilitatsii bolnykh nevrozami. M.: SPb. 2000. 20.
3. Balya Ya.B. Vpliv likuvalnoyi fizichnoyi kulturi ta fizioterapiyi pri nevrozi nav'yazlivih staniv. Problemi fizichnogo zdorov'ya fahivtsiv XXI stolittya: materialy III Vseukr. nauk.-prakt. konf. Kirovograd, 2009. 74–78.
4. Bogdanovska N.V. Fizichna reabilitatsiya riznih nozologichnih grup : navch. posib. Zaporizhzhya: ZDU, 2002. 136.
5. Voronin D.M., Pavlyuk E.O. Fizichna reabilitatsiya pri zahvoryuvannyah nervovoyi sistemi: navch. posibnik. Hmel'nitskiy : HNU, 2011. 143.
6. Grygus I.M. Efektivnist zastosuvannya zasobiv fizichnoyi reabilitatsiyi pri nevrozakh.

неврозах. Вестн. Физиотерапии и курортологии. 2011. 17. 1. 36–39.

7. Григус І.М. Ефективність фізичної реабілітації хворих на невроз. Фізична культура, спорт та здоров'я нації: зб. наук. пр. Випуск 11. Вінниця, 2011. 146–153.

8. Марченко О.К. Фізична реабілітація хворих з травмами й захворюваннями нервової системи. Київ: Олімпійська література, 2006. 195.

9. Мухін В.М. Фізична реабілітація: підручн. для студ. ВНЗ. К.: Олімпійська література, 2014. 488.

10. Роль семейных взаимоотношений в реабилитации больных неврозами [Балуннов О.А., Демиденко Т.Д., Янковская Е.М. Алемасова А.Ю., Ермакова Н.Г., Коцюбинская Ю. В.]. М.: СПб., 2000. 31.

11. Соколовський В.С. Лікувальна фізична культура. Одеса: Одес. держ. мед. ун-т. 2005. 487.

12. Порада А.М., Солодовник О.В., Прокочук Н.Є. Основи фізичної реабілітації: навч. посіб. К.: Медицина, 2018. 246.

13. Фролов Є. В. Застосування лікувальної фізичної культури та фізіотерапії при неврозах. Проблеми фізичного здоров'я фахівців XXI століття: матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. Кіровоград, 2009. 194–197.

Vestn. Fizioterapii i kurortologii. 2011. 17. 1. 36–39.

7. Grygus I.M. Efektyvnist fizychnoi reabilitatsii khvorykh na nevroz. Fizychna kultura, sport ta zdorovia natsii: zb. nauk. pr. Vypusk 11. Vinnytsia, 2011. 146–153.

8. Marchenko O.K. Fizichna reabilitatsiya hvorih z travmami y zahvoryuvannyami nervovoyi sistemi. Kiyiv: Olimpiyska literatura, 2006. 195.

9. Muhin V.M. Fizichna reabilitatsiya: pidruchn. dlya stud. VNZ. K. : Olimpiyska literatura, 2014. 488.

10. Rol semeynyih vzaimootnosheniy v reabilitatsii bolnyih nevrozami [Balunov O.A., Demidenko T.D., Yankovskaya E.M. Alemasova A.Yu., Ermakova N.G., Kotsyubinskaya Yu. V.]. M.: SPb., 2000. 31.

11. Sokolovskiy V.S. Likuvalna fizichna kultura. Odesa: Odes. derzh. med. un-t. 2005. 487.

12. Porada A.M., Solodovnik O.V., Prokopchuk N.E. Osnovi fizichnoyi reabilitatsiyi: navch. posib. K.: Meditsina, 2018. 246.

13. Frolov E. V. Zastosuvannya likuvalnoyi fizichnoyi kulturi ta fizioterapiyi pri nevrozah. Problemi fizichnogo zdorov'ya fahivtsiv XXI stolittya: materialy III Vseukr. nauk.-prakt. konf. Kirovograd, 2009. 194–197.

ЗНАЧЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

THE IMPORTANCE OF MOTOR ACTIVITY OF CHILDREN AND ADOLESCENTS

Сидорук І. О., Євтух М. І., Зарічанська Л. О., Гірак А. М.

*Національний університет водного господарства та природокористування,
Навчально-науковий інститут охорони здоров'я, м. Рівне*

Анотації

У статті розглядається значення рухової активності дітей та підлітків. Висвітлені функції рухової активності та їхній вплив на організм дітей. Акцентується увага на проблемах рухової активності дітей та підлітків. Виявлено, що недостатність належної рухової активності порушує нормальну роботу всіх систем організму, знижує його резистентність. Охарактеризовані причини низької фізичної активності у дітей та підлітків. Визначено, що рухова активність як основний засіб фізичної культури має багато можливостей для вирішення комплексу проблем, пов'язаних з розвитком та здоров'ям дітей. На основі аналізу науково-методичної літератури можна стверджувати, що рухова активність сприяє профілактиці захворювань, підвищує працездатність, забезпечує довголіття, організацію повноцінного дозвілля, боротьбу із шкідливими звичками, створює умови пізнання власних можливостей.

Ключові слова: рухова активність, діти, підлітки.

В статье рассматривается значение двигательной активности детей и подростков. Освещены функции двигательной активности и их влияние на организм детей. Акцентируется внимание на проблемах двигательной активности детей и подростков. Выявлено, что недостаточность надлежащей двигательной активности нарушает нормальную работу всех систем организма, снижает его устойчивость. Охарактеризованы причины низкой физической активности у детей и подростков. Определено, что двигательная активность как основное средство физической культуры имеет много возможностей для решения комплекса проблем, связанных с развитием и здоровьем детей. На основе анализа научно-методической литературы можно утверждать, что двигательная активность способствует профилактике заболеваний, повышает работоспособность, обеспечивает долголетие, организацию полноценного досуга, борьбу с вредными привычками, создает условия познания собственных возможностей.

Ключевые слова: двигательная активность, дети, подростки.

The article considers the importance of motor activity of children and adolescents. The functions of motor activity and their influence on the body of children are covered. Emphasis is placed on the problems of motor activity of children and adolescents. It was found that the lack of proper physical activity disrupts the normal functioning of all body systems, reduces its stability. The causes of low physical activity in children and adolescents are described.

Today, motor activity of children of different ages is considered as a set of organized and unorganized forms that are carried out during the day. Of particular concern to experts is the amount of physical activity of children and adolescents in their spare time. Decreased physical activity is often due to the fact that children of all ages choose sedentary leisure activities. It is determined that physical activity as the main means of physical culture has many opportunities to solve a set of problems related to the development and health of children. Based on the analysis of scientific and methodological literature, it can be argued that the use of various forms of physical culture contributes to disease prevention, increases efficiency, ensures longevity, organization of full leisure, combating bad habits, creates conditions for knowledge of their own capabilities.

Motor activity of children is determined by social, biological and natural factors: health status, development of motor functions and their connections with vegetative systems, climatic conditions. The need for movement – one of the general biological features of the organism, which plays an important role in its vital functions. The formation of man at all stages of the evolutionary process took place in inseparable connection with active muscular activity.

Key words: motor activity, children, adolescents.

Вступ. Однією із необхідних умов життєдіяльності й основною формою поведінки людини в зовнішньому середовищі є рухова активність. Численними науковими дослідженнями встановлено, що стан здоров'я людини на 50 % залежить від способу життя.

Дефіцит рухової активності призводить до погіршення адаптації серцево-судинної

системи до стандартного фізичного навантаження, зниження показників ЖЄЛ, появи надмірної маси тіла, підвищення рівня холестерину в крові. Важливе значення для оптимального функціонування організму школярів та підлітків має належний стан здоров'я [4; 10].

Науковці відзначають, що для забезпечення міцного здоров'я потрібно привести спосіб життя учнів відповідно до вікових закономірностей росту та розвитку організму [2].

Мета роботи – проаналізувати значення рухової активності для дітей та підлітків.

Результати дослідження. Рухова активність – невід'ємна частина способу життя та поведінки дітей, яка визначається соціально-економічними і культурними чинниками, залежить від організації фізичного виховання, функціональних особливостей зростаючого організму, типу нервової системи, кількості вільного часу, мотивації до занять, доступності спортивних споруджень та місць відпочинку дітей і підлітків [4].

Рухова активність є зовнішнім виявом психічної діяльності. Гімнастика, біг, ігри на свіжому повітрі, плавання, катання на ковзанах, ходьба на лижах та інші фізичні вправи –

уся різноманітність рухів повинна гармонійно ввійти у повсякденне життя підлітків, адже двох шкільних уроків фізичної культури на тиждень замало для задоволення потреби у рухах і всебічного фізичного розвитку [1].

Як свідчить вітчизняний досвід, рухова активність як основний (але не єдиний) засіб фізичної культури має багато можливостей для вирішення комплексу проблем, пов'язаних з розвитком та здоров'ям дітей.

Використання різноманітних форм фізичної культури сприяє профілактиці захворювань, підвищує працездатність, забезпечує активне творче довголіття, організацію повноцінного дозвілля, боротьбу із шкідливими звичками, створює умови пізнання власних можливостей [8]. У дитинстві та молодому віці фізична активність виконує певні функції (рис. 1).

Рис. 1. Функції рухової активності дітей та підлітків

Варто зауважити, що на рівень рухової активності людини мають вплив багато чинників, переважно психологічного і суспільного характеру. Утім існує також і біологічний контроль рівня спонтанної фізичної активності, особливо у дітей та молоді. До нього відносяться механізми, метою яких є контроль затрати енергії для утримання енергетичної рівноваги та стабільної маси тіла. Ця потреба сформувалася ще у доісторичний період для забезпечення організму енергією на певний період часу, коли не було достатньої кількості продуктів харчування, а їжу потрібно було самотужки шукати та ловити. На сучасному етапі ці механізми розладилися через переїдання, сидячий спосіб життя та

психологічні фактори. Результатом таких дисфункцій з однієї сторони є зайва вага, а з іншої – анорексія [3; 7].

На сьогодні рухова активність дітей різного віку розглядається як сукупність організованих та неорганізованих форм, які здійснюються протягом дня [10]. Особливе занепокоєння фахівців викликає обсяг рухової активності дітей та підлітків у вільний час. Зниження обсягу рухової активності часто зумовлюється тим, що діти різного віку обирають малорухомі способи проведення вільного часу [9].

У дітей та молоді можна виокремити наступні причини низької фізичної активності (рис. 2).

Рис. 2. Причини низької активності у дітей та молоді

Варто зазначити, що однією з причин зменшення фізичної активності є загальна комп'ютеризація населення. Зокрема використання комп'ютера серед дітей та молоді набуло форм проведення дозвілля (ігри, соціальні мережі, електронне листування), що

поглинає час, призначений на фізичну активність. Водночас, заборона користування комп'ютером не означає збільшення дитиною фізичної активності. Для цього необхідно стимулювати її до активних дій, ігор та занять фізичною культурою [1]. Поміж наслідків

браку фізичної активності серед дітей та підлітків населення слід виділити: регрес фізичної працездатності, надмірна вага та ожиріння, розлади рухового апарату, прояви болю у плечовому та спинному поясі [9].

Численні дослідження, проведені у нашій країні, показують, що діти та підлітки з низькою руховою активністю мають підвищену захворюваність унаслідок зниження загального рівня функціональних можливостей та імунітету організму. З віком наслідки малої рухової активності все більше посилюються, приводять до швидкого старіння організму людини, а також ранньої втрати працездатності.

Рухова активність є не тільки засобом реалізації рухової функції, а також має загальнобіологічне значення. Вона надає тонізуючий вплив на центральну нервову систему, рухова активність сприяє більш досконалому та «економічному» пристосуванню організму до оточуючого середовища [3].

Протягом життя людини рухова активність відіграє різну роль. У дитячому віці вона визначає нормальний ріст і розвиток організму, обумовлює найбільш повну реалізацію генетичного потенціалу, підвищує опір різним захворюванням. Зокрема, в період росту організм є найбільш чутливим до негативних впливів чинників зовнішнього середовища, в тому числі до обмеження рухової активності.

Рухова активність дітей обумовлена соціальними, біологічними та природними факторами: станом здоров'я, розвитком рухових функцій та їх зв'язків із вегетативними системами, кліматичними умовами [5; 6].

Потреба в рухах – одна з загальнобіологічних особливостей організму, що відіграє важливу роль у його життєдіяльності. Формування людини на всіх етапах еволюційного процесу відбувалось у нерозривному зв'язку з активною м'язовою діяльністю. Енергетичний фонд і функціональний стан різних органів і систем у кожному віковому періоді знаходяться у тісному взаємозв'язку з особливостями функціонування скелетних м'язів. Чим інтенсивніша рухова активність, у межах допустимого значення, тим більше підви-

щуються енергетичні ресурси, фундаментальні можливості та тривалість життя організму.

Рухова активність, систематичні заняття фізичними вправами є дуже ефективними потужними засобами мобілізації резервних можливостей дітей та підлітків, формування різноманітних пристосувальних реакцій організму (окремих його органів, функцій, систем), спроможні ефективно та повноцінно функціонувати у несприятливих умовах зовнішнього середовища [1; 9].

Дискусія. На сьогодні обсяг наукової інформації, що характеризує взаємозв'язок між здоров'ям дітей і руховою активністю значно збільшився. Лише невелика його частина знайшла відображення в теорії та методиці фізичного виховання для можливого використання в практичній діяльності.

Більшість авторів розглядають цю проблему, не враховуючи стать, фізичний розвиток, статеве дозрівання. Існують також прогалини у вивченні особливостей адаптації школярів до рухових навантажень.

Все ще тривають суперечності щодо того, чи існують у період формування школяра фази, під час яких на його певні здібності найбільшою (чи найменшою) мірою впливають зовнішні стимули. Будь-які рухи тіла, що зумовлені скороченням скелетних м'язів і спричиняють витрати енергії.

Вітчизняні вчені в поняття рухової активності вкладають сукупність усіх рухів, які виконує людина під час своєї життєдіяльності.

Рухову активність можна розглядати з позицій біомеханіки й фізіології. В біомеханіці рухова активність характеризується такими показниками, як сила, швидкість, прискорення, інерція, механічна сила або механічна робота. Фізіологія аналізує рухову активність за допомогою показників метаболізму, таких, як споживання кисню, метаболічна енергія (наприклад, у кілокалоріях чи кілоджоулях), метаболічна потужність або метаболічний еквівалент.

Висновки. Рухова активність дітей та підлітків є природною біологічною потребою, ступінь задоволення якої багато в чому визначає подальший структурний і функціо-

нальний розвиток організму. Рух так само необхідний для нормального росту і розвитку дитини, як повноцінне харчування. Фізичні вправи не тільки розвивають і зміцнюють дитячий організм, запобігають захворюванням, але й є одним з ефективних засобів лікування і відновлення сил після хвороби.

Рухова активність дітей та підлітків значною мірою зумовлена запропонованим руховим режимом у дошкільному закладі, бо система виховної роботи може бути спрямована

як у бік пригнічення рухової активності дітей, так і на її посилення. Отже, для активізації рухового режиму необхідні відповідні умови, які задовольняють потреби дітей у русі.

Варто зауважити що, недостатня рухова активність негативно впливає на фізичний розвиток дітей та підлітків, їхню рухову підготовленість, знижує опір організму до застудних та інфекційних захворювань.

Література

1. Ареф'єв В.Г. Здоров'я підлітків і рухова активність. Чернігів. 2014. 118. Т. 3. 5–10.
2. Бобровник С.І. Концепції сучасного фізичного виховання школярів. К. НПУ ім. М.П. Драгоманова. 2014. 117. 15–21.
3. Борисова Ю.Ю. Диференційований підхід у фізичному вихованні школярів на основі використання комп'ютерних технологій. Дніпропетровськ. 2009. 20.
4. Вайнбаум Я.С., Коваль В.И. Гигиена физического воспитания и спорта. М. Академия. 2003. 240.
5. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: навч. посіб. «Університетська книга». 2004. 428.
6. Дубогай О.Д. Навчання в русі: здоров'язберігаючі педагогічні технології в початковій школі. Київ. Шкільний світ. 2005. 112.
7. Куц О.С. Невирішені проблеми фізичного виховання школярів на перехресті віків. Теорія і методика фізичного виховання та спорту. 2002. 2. 14–15.
8. Москаленко Н.В. Фізичне виховання молодших школярів. Дніпропетровськ. Інновація. 2010. 254.
9. Пангелова Н.Є., Харіна Д.Л. Аналіз наукових досліджень проблем фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку. Теорія і методика фізичного виховання і спорту. 3. 2013. 76–81.
10. Томенко О.А. Рівень рухової активності школярів та шляхи його підвищення в умовах загальноосвітньої школи. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. Харків. 2008. 2. 141–146.

References

1. Aref'yev V.H. Zdrov'ya pidlitkiv i rukhova aktyvnist'. Chernihiv. 2014. 118. T. 3. 5–10.
2. Bobrovnyk S.I. Kontseptsiyi suchasnoho fizychnoho vykhovannya shkolyariv. K. NPU im. M.P. Drahomanova. 2014. 117. 15–21.
3. Borysova Ju.Ju. Dyferentsiyovanyy pidkhid u fizychnomu vykhovanni shkolyariv na osnovi vykorystannya kompyuternykh tekhnolohiy. Dnipropetrovs'k. 2009. 20.
4. Vaynbaum Ia.S., Koval' V.Y. Hyhyena fizycheskoho vospytanyya u sporta. M. Akademya. 2003. 240.
5. Vil'chkovs'kyu E.S., Kurok O.I. Teoriya i metodyka fizychnoho vykhovannya ditey doshkil'noho viku: navch. posib. «Universytets'ka knyha». 2004. 428.
6. Dubohay O.D. Navchannya v rusi: zdorovyazberihayuchi pedahohichni tekhnolohiyi v pochatkoviy shkoli. Kyiv. Shkil'nyy svit. 2005. 112.
7. Kuts O.S. Nevyrisheni problemy fizychnoho vykhovannya shkolyariv na perekhresti vikiv. Teoriya i metodyka fizychnoho vykhovannya ta sportu. 2002. 2. 14–15.
8. Moskalenko N.V. Fizychno vykhovannya molodshykh shkolyariv. Dnipropetrovs'k. Innovatsiya. 2010. 254.
9. Panhelova N.Ye., Kharina D.L. Analiz naukovykh doslidzhen' problem fizychnoho vykhovannya ditey rann'oho i doshkil'noho viku. Teoriya i metodyka fizychnoho vykhovannya i sportu. 3. 2013. 76–81.
10. Tomenko O.A. Riven' rukhovoyi aktyvnosti shkolyariv ta shlyakhy yoho pidvyshchennya v umovakh zahal'noosvitn'oyi shkoly. Pedahohika, psykholohiya ta medyko-

11. Kashuba V., Savliuk S., Chalii L., Zakharina I., Yavorsyy A., Panchuk A., Grygus I., Ostrowska M. Technology for correcting postural disorders in primary school-age children with hearing impairment during physical education. *Journal of Physical Education and Sport*, Vol 20 (Supplement issue 2), Art 133, pp. 939–945, 2020.

biolohichni problemy fizychnoho vykhovannya i sportu. Kharkiv. 2008. 2. 141–146.

11. Kashuba V., Savliuk S., Chalii L., Zakharina I., Yavorsyy A., Panchuk A., Grygus I., Ostrowska M. Technology for correcting postural disorders in primary school-age children with hearing impairment during physical education. *Journal of Physical Education and Sport*, Vol 20 (Supplement issue 2), Art 133, pp. 939–945, 2020.